

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: SDU / FKF / CP3

Skole: Hillerød HTX

Dato: 07. maj 2024.

Tid: 12:00 – 14:00.

Antal elever: ca. 28 students

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Jacob Salgaard Bendtsen (JSBE - Underviser - U/NORD)

Formidler: Tobias C Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Det var nice at du fortalte os hvad vi måtte og ikke måtte (spise, toilet osv.). Dokumentet var godt. Dette spørgeskema var dog lidt unødvendigt, men god tanke bag det.

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Er et ~~spændende~~ og spændende oplæg.

Ville være fedt med flere forsøg og visuelle repræsentationer.

!!
😊

Side 2 / 2

Side 4 / 6

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Det kunne være fedt hvis vi lærte et forsøg

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ vektorfelt | ☒ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☐ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Super fed undervisning! Engageret lærer og spændende undervisning

Side 2 / 2

Side 5 / 6

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ vektorfelt | ☒ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

spændene, ville gerne have
høft mere tid

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☐ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Godt, men blev lidt langtrukket. ved at man
skulle sidde og lytte så længe.

Side 2 / 2